

ЧАҒОНИЁН ДАВЛАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ВА РИВОЖЛАНИШИДА КУШОНЛАР САЛТАНАТИНИНГ ЎРНИ

Эргашов Мавлон Эшнӣёзович

Термиз давлат университети

Жаҳон тарихи кафедраси

катта ўқитувчиси (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10015444>

Аннотация. Мақолада Чағониён давлатининг шаклланишида ва ривожланишида Кушонлар салтанатининг ўрни аниқ мисоллар билан кўрсатиб берилган.

Калим сўзлар: Кушон подшолиги, Ўрта Осиё, Тарихий манбалар, Чағониён, Ҳиндистон халқлари.

THE ROLE OF THE KUSHAN DYNASTY IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CHAGANYAN STATE

Abstract. The article provides specific examples of the role of the Kushan dynasty in the formation and development of the Chaganyan state.

Keywords: Kushan Kingdom, Central Asia, historical sources, Chaganyan, peoples of India.

РОЛЬ КУШАНСКОГО ЦАРСТВА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ЧАГАТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Аннотация. В статье на конкретных примерах показана роль Кушанского царства в становлении и развитии Чагатайского государства.

Ключевые слова: Кушанское царство, Средняя Азия, исторические источники, народы Чагании, Индии.

Кушон подшолиги ўз даврида Ўрта Осиё, Афғонистон ва Ҳиндистон халқлари тарихида муҳим из қолдирган давлат ҳисобланади. Айнан кушонлар даврида турли халқларнинг маданияти, тили ва динлари қоришуви натижасида ўзига хос маданият шаклланди ва ривожланди. Шу жиҳатдан кушонлар жаҳон маданиятида ўзидан ўчмас из қолдирди. Таъкидлаш жоизки, қадимги Чағониён бевосита кушон подшолиги билан боғлиқ бўлган. Негаки, бу худуддан кушон даврига оид кўплаб машхур археологик обидалар аниқланган. Қолаверса, Чағониён ушбу давлатнинг шаклланишида муҳим роль ўйнаган худуддир.

Тарихий манбаларда Кушон подшолигининг вужудга келиши кўчманчи юэчжилар номи билан боғланади. Жумладан, қадимги хитой манбаси «Шицзи»да шундай дейилади: Катта Юэчжи (хитойча *да-юэчжи*. Хитойча *да* – «катта» деган маънони англатади) Довондан 3000 ли ғарбда, Гуй-шуй дарёсидан шимолда жойлашган. Ундан жанубда Дахя, ғарбда Аньси (Парфия), шимолда Қанғуй жойлашган. ... Юэчжилар дастлаб Дунь-Хуан билан Цилян-Шань тизмалари оралиғида кўчиб юришган. Хуннлар томонидан тор-мор келтирилгач, улар у ердан кетишади, Довондан ғарбга ўтиб, Дахяга зарба бердилар ва бу мулкликни ўзларига бўйсундирдилар. Шундан сўнг ўз қароргоҳларини Гуй-Шуй дарёсидан шимолда қурдилар. Юэчжи халқининг унча катта бўлмаган қисми қабиладошларининг изидан кета олишмаган ва жанубий тоғларда қолиб кетишган. Кянлар уларни кичик Юэчжи

(Хяо-Юэчжи) деб аташган¹.

Хитой манбаларида ишлатилган географик атамаларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, юэчжиларнинг дастлабки яшаган жойлари Гансу (Хитойнинг шимоли-ғарбий қисмидаги вилоят) бўлган. Гансудан Шарқий Туркистонга, ундан Фарғонага, сўнгра Бактрияга келиб ўрнашишган. Аммо юэчжилар жанубга қараб силжиган ягона халқ эмас эди. «Цяньханьшу»да маълум қилинишича, юэчжилар хуннлар томонидан мағлуб этилгач, ғарбга томон силжиб ҳозирги Қирғизистон шимолида яшайдиган сэ қабиласи ерларини эгаллайди. Сэ ҳукмдори жанубга силжиб, Гибинь давлати (ҳозирги Кашмир ва унга ёндош ўлкалар)ни босиб олади². Сирдарёнинг ўрта ҳавзасида яшаган сакарауқлар Сўғдиёни эгалладилар. Сўнгра Марв воҳасига ўтиб, ундан жанубга ва шимоли-ғарбий Ҳиндистонга силжиганлар³.

Юнон географи Страбон юнонлардан Бактрияни тортиб олган қабилалар орасида Яксарт дарёсининг нариги соҳилидан чиқиб келган ассий, пасиан, тохар ва сакаравлларнинг номларини эслатиб ўтади⁴. Помпей Трогнинг хабар беришича, Парфия ҳукмдори Артабан I (мил. ав. 128-124) тохар қабилалари билан бўлган жангда ҳалок бўлган⁵.

Кўпчилик тадқиқотчилар Чағониён номининг этимологиясини сак қабиласи номи билан боғлайдилар. Жумладан, Н.А.Маев уни Сагханиан (Саканиан) деб атайди⁶. Г.А.Пугаченкованинг фикрича, бу сўзнинг ўзаги бўлмиш *саг* қадимги сакларга бориб тақалади. Улар мил.ав. II-I асрларда Бактрия ва ундан жанубга силжиган йирик кўчманчи қабилалар иттифоқлари эди. Саклар номи Сакистон (ҳозирги Сеистон) номида акс этган. Эҳтимол мил. ав. II асрда силжиб бориш жараёнида сакларнинг бирон-бир қабилавий гуруҳи Сурхон водийсида қолиб аста-секинлик билан ўтроқлашиб борган. Уларнинг номи вилоятнинг (Сағониён), дарёнинг (Сағонруд) аталишига, кейинчалик маҳаллий ҳукмдорлар унвони (сағонхудо)га айланишига асос бўлган дейиш мумкин⁷.

Т.Нафасовнинг изоҳлашича, *Чағониён* – «саклар шаҳри» (вилояти) демакдир⁸. И.Умаровнинг фикрича, «цагаан» сўзининг энг қадимги шакли *сага* бўлган. «Сак» сўзи *сага* нинг товуш варианты. Бу халқ ўзини *саг*, ўзга эллар эса уларни *сак* деб аташган⁹.

«Цяньханьшу»да қайд этилишича, юэчжилар Дахяга ҳужум қилиб, уни ўзларига бўйсундиргач, пойтахтни Гуй-шуй дарёсидан шимолда қуради... Пойтахти Гяньши шаҳрида... Дахя олий ҳукмдорга эга эмас. Ҳар бир шаҳар ўз ҳокимини жўнатади. Халқи кучсиз ва урушдан қўрқади. Шу сабаб юэчжилар томонидан бўйсундириб олинган. Бешта ябғуликка (хихэу) бўлинган: 1. Хюми – қароргоҳи Хомо шаҳрида; 2. Шуанми – қароргоҳи

¹ Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. Изд. 2, Москва-Ленинград, том II, 1951. –С. 151.

² Бичурин И. Собрание сведений., том II. –С. 179, 190-191.

³ Гафуров Б.Г. Таджики, том I. –С. 168.

⁴ Страбон, книга 11, глава 8, 2.-С.61.

⁵ Юстин, книга 42, глава 2, 2.-С.72.

⁶ Материалы для статистики Туркестанского края. Под редакцией Н.А.Маева. Ежегодник. СПб., вып. V, 1879. –С. 264.

⁷ Пугаченкова Г.А. Халчаян. К проблеме художественной культуры Северной Бактрии. Ташкент, 1966. –С. 244.

⁸ Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати. Тошкент, 1988. –Б. 204.

⁹ Сафаров Ш., Умаров И. Айрим топонимлар тарихи. –Б. 53.

Шуанми шаҳрида; 3. Гуйшуан – қароргоҳи Хоцзо шаҳрида; 4. Хэйтунь – қароргоҳи Бомо шаҳрида; 5. Гаофу – шу номли шаҳарда қароргоҳ қурган. Ушбу бешта мулклик Катта Юэчжига қарамдир¹⁰. «Хоуханьшу»да кўрсатилишича, Катта Юэчжининг пойтахти Ланьши шаҳрида бўлган¹¹.

«Цяньханьшу»да кўрсатилган Гаофу тадқиқотчилар томонидан Кобул шаҳрига¹², Хюми – Вахон ўлкасига, Шуанми - Зебак ва Жарм оралиғида, Гяньши – Бактра шаҳрига¹³ локализация қилинади. Г.А.Пугаченкова археологик маълумотлар ва хитой манбаларини таққослаб, Гуйшуан мулклигининг маркази Хоцзо айнан Далварзинтепага тўғри келишини таъкидлайди. Далварзинтепадан 40 км узоқликда жойлашган Холчаён эса кушонларнинг Герай уруғи қароргоҳи бўлган¹⁴.

REFERENCES

1. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. Изд. 2, Москва-Ленинград, том II, 1951. –С. 151.
2. Бичурин И. Собрание сведений., том II. –С. 179, 190-191.
3. Гафуров Б.Г. Таджики, том I. –С. 168.
4. Страбон, книга 11, глава 8, 2.-С.61.
5. Юстин, книга 42, глава 2, 2.-С.72.
6. Материалы для статистики Туркестанского края. Под редакцией Н.А.Маева. Ежегодник. СПб., вып. V, 1879. –С. 264.
7. Пугаченкова Г.А. Халчаян. К проблеме художественной культуры Северной Бактрии. Ташкент, 1966. –С. 244.
8. Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати. Тошкент, 1988. –Б. 204.
9. Сафаров Ш., Умаров И. Айрим топонимлар тарихи. –Б. 53.
10. Ставиский Б.Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. –Москва: Наука, 1977. –С. 111.
11. Eshniyozovich, E. M. (2021). Theoretical Foundations of Historical Sources about Chaganian. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 2(12), 166-169.
12. Eshniyozovich, E. M. (2021). Examples of the history of the material culture of chaganian are the pearls of our spirituality. *World Bulletin of Social Sciences*, 5, 142-145.
13. Eshniyozovich, E. M. (2023). Economic Fundamentals of the Chaganian State. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 4(5), 131-134.
14. Эргашев, М. Э. (2021). ЧАҒОНИЁННИНГ ЎРТА АСРЛАР ШАҲАРЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-3).

¹⁰ Бичурин И. Собрание сведений., том II. –С. 183-184.

¹¹ Бичурин И. Том II. –С. 227.

¹² Гафуров Б.Г. Таджики. Том I. –С.184.

¹³ Ставиский Б.Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. –Москва: Наука, 1977. –С. 111.

¹⁴ Пугаченкова Г.А. Халчаян. –С. 247-248.

15. Ergasheva, S. A. (2020). CRAFT OF SURKHANOAKH FROM THE HISTORY OF DEVELOPMENT. *Theoretical & Applied Science*, (7), 56-59.
16. Ergasheva, S. A. (2021). History of baisun silk knitting factory. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 581-585.
17. Ergasheva, S. A. (2020). The history of surkhan doppies (skullcups) and the characteristics of this folk craft. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 1(6), 7-13.
18. Abdusoatovna, E. S. (2023). SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIY RIVOJLANISHIDA BOYSUN AN'ANAVIY HUNARMANDCHILIGINING O 'RNI. *PEDAGOGS jurnali*, 31(1), 10-17.
19. Abdusoatovna, E. S. (2022). BOYSUN-UMUMBASHARIY QADRIYATLAR BESHIGI. *PEDAGOGS jurnali*, 12(2), 114-119.
20. Rahmonov, M. (2023). TRADITIONAL LIFESTYLE OF THE TOKCHI PEOPLE OF SURKHAN OASIS. *Modern Science and Research*, 2(4), 720-722.
21. AN'ANAVIY, S. V. T. Q., & TARZI, T. (2023). MODERN SCIENCE AND RESEARCH. *MODERN SCIENCE*, 2181, 3906.
22. AN'ANAVIY, S. V. T. Q., & TARZI, T. (2023). MODERN SCIENCE AND RESEARCH. *MODERN SCIENCE*, 2181, 3906.
23. Dulanov, O. (2023). TYPES OF FARMING OF HUNDREDS (JUZ) INHABITING THE SURKHAN OASIS. *Modern Science and Research*, 2(9), 161-165.
24. Дуланов, О. Ю. (2021). СУРХОН ВОҲАСИ ЖУЗЛАРИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАОМЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-3).
25. Холмуминов, Х. Э., & Эшмуминов, О. З. (2022). ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПЕРЕСЕЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (1925-1941 ГГ.). *Бюллетень науки и практики*, 8(1), 286-289.
26. ХОЛМУМИНОВ, Х. Э., & ЭШМУМИНОВ, О. З. (2022). ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПЕРЕСЕЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (1925-1941 ГГ.). *БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ* Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 8(1), 286-289.
27. Холмуминов, Х. Э., & Эшмуминов, О. З. ПРОБЛЕМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПЕРЕСЕЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (1925-1941 гг.).
28. Raimov, M. (2023). A NEW ERA IN THE STUDY OF TERM HISTORY. *Modern Science and Research*, 2(9), 146-151.
29. Radjabova, S. (2023). STATE POLICY TO SUPPORT WOMEN (FIRST STEPS). *Modern Science and Research*, 2(6), 49-52.
30. Radjabova, S. (2023). ACTIVITIES OF WOMEN IN THE CULTURAL LIFE OF SURKHANDARYA REGION. *Modern Science and Research*, 2(6), 53-55.
31. Choriyev, S. H. (2023). CULTURAL LIFE IN SURKHANDARYA IN THE YEARS AFTER THE SECOND WORLD WAR. *Modern Science and Research*, 2(9), 283-286.
32. Qarshiyev, I. (2023). CLOTHES ARE A MATERIAL SOURCE THAT SPEAKS OF THE

PAST. Modern Science and Research, 2(4), 741-745.

33. Qarshiyev, I. (2022). SURXON-SHEROBOD VOHASI QO 'NG 'IROTLARINING KIIYIM-KECHAKLARI VA ETNIK XUSUSIYATLAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 529-535.